

Book of abstracts

13th September, Vila Marim, Portugal

utad

FCT
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

UIDB/04011/2020

© 2022

ISBN: 978-989-704-504-2

Título

Book of abstracts: International Conference Pandemic Crise in Rural Villages

Organização e Edição

Hermínia Gonçalves, Teresa Sequeira, Verónica Joukes, António Pirra

Produção e Propriedade Intelectual

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

This work is supported by European funds under the Erasmus+ project LEARNVIL- Learning Villages: Citizenship, Entrepreneurship, Heritage & Environmental Education for Rural Sustainable Development (2020-I-ES01-KA227-ADU-096064). The authors also would also like to thanks to their research centre CETRAD for its general support as full researchers (FCT project UIDB/04011/2020).

Organisation

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)

Junta de Freguesia de Vila Marim

Ruralidade Verde, Lda

Committees

Organising and Scientific Committee/Chairs of the panels

Hermínia Gonçalves (UTAD, CETRAD)

Teresa Sequeira (UTAD, CETRAD)

Veronique Joukes (UTAD, CETRAD)

António Pirra (UTAD, Departamento de Agronomia)

Program Overview

13TH SETEMBRO

9:00-9:30 **Receção dos participantes**

9:30-10:00 **Sessão de Boas Vindas**

10:00-11:00 **Sessão plenária I (Keynote Speakers) | Covid, Vinhos e Agricultura**

11.00- Coffee Break

11:30-12:30 **Seminar/Talks**

12:30-13:00 **Debate**

13:00-14:30 **ALMOÇO**

14.30-16.00 **Sessão plenária II (Keynote Speakers) | Serviços de Bem-Estar na Gestão do Covid**

16.00- Coffee Break

16:30-17:30 **Seminar/Talks**

17:30-18:00 **Debate**

Keynote speakers

Sessão plenária I | Covid, Vinhos e Agricultura

Keynote Speakers

Prof. Doutor João Fernandes Rebelo

Professor Catedrático em Economia, desde 2002. Agregado (2000), em Economia (Teoria Económica e Métodos Quantitativos). Doutor em Economia (1993). Licenciado em Economia (1980). Docente na UTAD desde 1983, nas áreas da Microeconomia, Econometria, Economia Industrial e Economia Agrária. A nível científico tem mais de 100 trabalhos publicados, a título individual ou coautoria, a maior parte publicados em revistas científicas internacionais referenciadas. No campo da investigação tem-lhe merecido especial atenção o setor vitivinícola, relevando a dissertação de doutoramento (1992), a coordenação da linha de investigação “Wine Competitiveness” do projeto IC&DT “Plataforma da Vinha e do Vinho, Innovine & Wine (2017-2020)”, a coordenação científica do estudo “Rumo Estratégico para o setor dos Vinhos do Porto e Douro (2017-2018)” e, desde Outubro de 2019, integra e coordena, em representação da UTAD, o projeto SUDOE – Vinho, Competitividade e Inovação (VINCI). Desde janeiro de 2020, é vice-presidente da direção da European

Association of Wine Economists (www.euawe.com).

Eng. Luis Marcos

Director Técnico da ADVID. Licenciado em Engenharia Agronómica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, desempenhou funções como técnico da Confederação dos Agricultores de Portugal, onde desenvolveu trabalho técnico na definição e implementação de políticas de desenvolvimento da Região do Douro e de Trás-os-Montes. Desempenha actualmente funções de Director Técnico da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Cluster Nacional do Sector da Vinha e do Vinho e Laboratório Colaborativo desta área, sendo responsável pela coordenação técnica dos trabalhos desta organização.

Prof. Doutor Luís Filipe Gomes Lopes

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no Departamento no Departamento de Ciências Florestais e Arquitectura Paisagística

Link institucional:

<http://side.utad.pt/cursos/florestal/disciplinas/2136/descricao/fichacurriculareng>

Professor Auxiliar. Área disciplinar: Ciências Florestais

Experiência: Modelagem da Qualidade da Água, Epistemologia, Modelagem Hidrológica, Ambiente e Serviços de Ecossistema.

Possui mais de 270 citações e seus artigos mais citados são: The dynamics and drivers of fuel and fire in the Portuguese public forest e Hydrodynamics and water quality modelling in a regulated river segment: application on the instream flow definition.

Possui parcerias nacionais e internacionais e supervisiona alunos de intercâmbio. Sua mais recente supervisão foi de aluno de PhD. da UFSCar- Sorocaba/Brasil.

Sessão plenária II | Serviços de Bem Estar na Gestão do Covid

Keynote Speakers

Dr.^a Ana Catarina Oliveira

Licenciada em Sociologia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra apresentando o seu seminário final de investigação no ramo da Sociologia do Poder e da Política. É Mestre em Serviço Social pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, tendo apresentado o seu relatório final no ramo do Território e Desenvolvimento. Iniciou o seu percurso profissional como inquiridora do IDS I.P. e como socióloga na Cáritas Diocesana de Coimbra.

Desde 2005, que exerce funções de socióloga no Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN Portugal com funções e competências de animação do território, planeamento, gestão, execução e monitorização de um plano de atividades distrital e anual, coordenação pedagógica de formação certificada, planeamento, execução, coordenação e avaliação de projetos desenvolvidos no território de Vila Real e promovidos pelo Núcleo de Vila Real. Também, no âmbito das suas funções é oradora, dinamizadora em diversos eventos / reuniões no âmbito da pobreza, exclusão social, economia social, direitos humanos, trabalho em rede, participação com a utilização de metodologias participativas.

Participou nas seguintes publicações: "Estratégias coletivas e territorializadas de luta contra a pobreza e exclusão social" (2010- coorganizadora); "Ser + Cidadão: guia prático de empoderamento e capacitação" (2014 - coautora); "O Borda d'Água da pandemia: guia de recursos para pessoas idosas isoladas" (2020-co-organizadora); "Maria Liberdade" (2020 - organizadora) e "O Compromisso Democrático com a Participação Cívica em Tempos de Emergência e Reconstrução do Novo Normal" (2021 - coorganizadora).

Enf. António Gabriel Gonçalves Martins

Nascido a 11 de junho de 1973.

Licenciatura em Enfermagem

Especialização em Enfermagem de Reabilitação

Curso de Especialização em Gestão dos Serviços de Saúde (UTAD)

Pós-graduação em Gestão da Saúde – Universidade Católica - Católica Porto Business School

Curso Avançado de Gestão Pública – CAGEP – INA

Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte (2018 até ao presente)

Coordenador da Unidade de Cuidados na Comunidade de Mateus, do ACES Douro I (ARS Norte IP.) - 2010 a 2018.

Presidente da Direção da Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade – 2016 a 2018.

Vice-Presidente da Direção da Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade – 2015.

Dr.ª Joana Sá Lemos

Nasceu no Porto em 1981. Licenciou-se em Psicologia em 2004, no ISMAI - Instituto Superior da Maia. Em 2011 na Associação Central de Psicologia em Coimbra concluiu uma Pós-Graduação em Psicopatologia do Adulto – Diagnóstico e Intervenção. Em 2016 pela Ordem dos Psicólogos Portugueses concluiu duas Especialidades Profissionais em Psicologia, nomeadamente, Psicologia Comunitária e em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.

Iniciou a sua atividade profissional em 2004 no Centro Regional de Alcoologia do Norte, sediado no Hospital de Magalhães Lemos, como Psicóloga Estagiária. O percurso profissional também passou pela área da formação, como formadora e Diretora Pedagógica numa Escola Profissional, sendo nessa altura entre os anos de 2006/2007 que vem viver para Vila Real. Posteriormente, no ano de 2008 foi trabalhar para uma IPSS, onde desempenhou funções de Diretora Técnica e simultaneamente de Psicóloga.

Atualmente trabalha na Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila Real, como Técnica Superior de Psicologia, colaborando em diversos projetos, tais como: coordenação no âmbito de gestão de processos relativos a pessoas carenciadas; coordenadora de várias ações de voluntariado; orientadora de Estágios Curriculares e profissionais; orientadora de estágios à Ordem dos Psicólogos Portugueses; formadora Institucional e formadora do Curso Europeu de Primeiros Socorros; responsável e colaboradora num protocolo estabelecido com a CIG, nomeadamente no Transporte de Vítimas de Violência Doméstica e Transportes de Emergência Social; realiza consultas de psicologia em gabinete à comunidade em geral e faz parte da bolsa nacional de Psicólogos da Cruz Vermelha capacitados para Intervenção Psicossocial em Crise; Formadora na área de psicologia e Psicóloga das Equipas de Apoio Psicossocial da ANEPC onde como psicóloga faz intervenção em crise.

Dr. Jorge Alexandre da Costa Rodrigues

Nasceu em Vila Pouca de Aguiar em 1984. Em 2006 licenciou-se em Teologia pela Universidade Católica. No ano letivo de 2010/2011 lecionou História e Geografia de Portugal enquanto frequentava a licenciatura em geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Na mesma faculdade concluiu mestrado em 2013 em História Contemporânea com a tese intitulada: Centro Social Paroquial da Campeã: 1995-2002. "Eis o Tempo Favorável. Desde 2011 trabalha no Centro Social e Paroquial da Campeã como Diretor Executivo.

Dr.ª Sandra Maria Guedes Teixeira Marcelino

Nasceu em Quintela, Freguesia de Vila Marim a 28 de janeiro de 1977. Licenciou-se em Português e Francês (ensino de) pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de 1998 a 2003. Concluiu a Pós-graduação em Educação Especial:

domínio cognitivo e motor em julho de 2021. Inicia a sua carreira profissional como professora/formadora na Associação Comercial e Industrial de Vila Real em 2004. Integra, em 2005, o grupo de formadores da Escola Profissional da Nervir, até 2014 onde exerceu atividade enquanto formadora das disciplinas de Português e Francês. Foi também diretora de turma, coordenadora do Curso Técnico Profissional de Secretariado. Foi ainda orientadora de estágios e de Provas de Aptidão Profissional. Desempenhou funções enquanto coordenadora dos projetos de empreendedorismo da Júnior Achievement e de voluntariado Young VolunTeam. Lecionou ainda nas escolas D. Sancho II, Alijó e na Escola Secundária de Penafiel. Coordena, desde 2015, o Programa de inclusão Social, Contratos Locais de Desenvolvimento Social - 3ª e 4ª gerações, na Cáritas Diocesana de Vila Real. No que concerne à sua intervenção política, integra, pela primeira vez, uma lista à Assembleia de Freguesia em 2005 e assume o papel de deputada eleita pelo Partido Socialista, como membro da oposição. Em 2009

integra de novo a lista à Assembleia de Freguesia, pelo mesmo partido e é eleita 1ª secretária desse órgão. Em 2013, encabeça a lista pelo mesmo partido e vence as eleições. É Presidente da Junta de Freguesia de Vila Marim há 9 anos consecutivos. Representante dos/das Presidentes de Junta no Concelho Municipal de Educação nos mandatos 2013-2017, 2017-2021 e 2021/2025. Secretária da Comissão Especializada da Cultura, Educação, Ação Social, Saúde, Desporto, Juventude e Turismo nos mandatos 2013-2017 e 2017-2021 e Coordenadora dessa mesma comissão para o mandato 2021/2025. Juíza Social para as causas do Juízo de Família e Menores de Vila Real, do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real. Membro da EIVL- Equipa para a Igualdade na vida Local, desde o dia 24 de outubro de 2020.

Final Program

13TH SEPTEMBER

9:00-9:30 **Receção dos participantes**

9:30-10:00 **Sessão de Boas Vindas**

- Em representação do Sr. Reitor Prof. Emidio Gomes, Reitor da UTAD, Prof.^a Daniela Esperança Monteiro da Fonseca Pró-Reitora para a Cultura, Comunicação e Imagem
- Em representação da Direção do CETRAD, Prof. Octávio Sacramento
- Prof.^aHermínia Gonçalves, Coordenadora do Projeto Learning Villages

10:00-11:00 **Sessão plenária I (Keynote Speakers)**

Grupo 1: Covid, Vinhos e Agricultura

- Prof. João Rebelo, Prof. Catedrático e Investigador do CETRAD | *Impacto económico do Covid-19 (primeira vaga) no comportamento dos consumidores, empresas vinícolas e eno.turismo*
- Eng. Luis Marcos, Director Técnico da ADVID | *COVID 19 - Teremos sempre Vindima em Setembro*
- Prof. Luís Lopes, Sócio Fundador da Ruralidade Verde | *Produção local em tempos COVID: impactos e adaptações* - Autores: Luís Lopes e Ana Santos

11.00- Coffee Break

11:30-12:30 **Seminar/Talks**

- Marta Martins - *Governança e Desenvolvimento Sustentável | Estudo de Caso "Consuma Local"* (Virtual - Audience)
- Carlos Martins e Teresa Sequeira | *Impact of COVID-19 on the agri-food Portuguese sector, formation of clusters and specificities of the rural world* (In Situ - Communication)
- Clara Rodrigues Moreira | *Impactos da pandemia do COVID-19 nas atividades dos agricultores familiares da região de Sorocaba, SP, Brasil* (Virtual - Audience)
- Bruno Santos Francisco | *A pandemia de COVID-19 impactou circuitos curtos de venda de gado? Estudo de caso em Vila Real Norte de Portugal* (In Situ - Communication)

12:30-13:00 **Debate**

13:00-14:30 ALMOÇO

14.30-16.00 **Sessão plenária II (Keynote Speakers)**

Grupo 2 Serviços de Bem Estar na Gestão do Covid

- Catarina Oliveira, Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN), Núcleo de Vila Real | *O impacto da Covid 19 junto das pessoas mais vulneráveis*
- Gabriel Martins, ACES Marão | *Governança Clínica e de Saúde em contexto da pandemia pelo COVID-19 - Experiência do ACES Douro Norte*
- Joana Sá Lemos, Cruz Vermelha Portuguesa | *Gabinete Psicossocial - Boas práticas na COVID*
- Jorge Alexandre da Costa Rodrigues, pela Diocese de Vila Real
- Sandra Marcelino, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Marim | *Autarquias locais: missão em período de confinamento. O exemplo de Vila Marim*

16.00- Coffee Break

16:30-17:30 Seminar/Talks

- Martín Gómez-Ullate, Sofia Silveira Saraiva | *Learnings, Reflections and Considerations of the COVID Pandemic from a rural citizen (In Situ - Communication)*
- Yogroa Tzedopoulos; Afroditi Kamara | *Saints and the plague: Holy protection and pandemic in Central Greece in the early modern period (In Situ - Communication)*
- Hermínia Gonçalves; Teresa Sequeira; Veronika Joukes, António Pirra | *Rural daily life in aging and Resilience in Times of Pandemic: Vila Marim, Portugal (In Situ - Communication)*
- Bruno Pires e Hermínia Gonçalves | *Transformative processes of gerontological responses in different models of public providentialism, in the COVID-19 context: a bibliometric review (In Situ - Communication)*
- Teresa Sequeira | *Covid, heritage and dynamics of low-density territories - The case of the Observatory of the National Road 2 (In Situ - Communication)*
- Letícia Martins Caldeira | *Medidas de isolamento social causam redução na contaminação e mortes por Covid-19: O caso do município de Araraquara, São Paulo, Brasil (In Situ - Communication)*
- Ana Elisa Sousa e Veronika Joukes | *Reorganisation of the hotel sector in mainland Portugal due to COVID-19 in 2020 (In Situ - Communication)*

17:30-18:00 Debate

Índice

Organisation	2
Committees	2
Program Overview	3
Keynote speakers	4
Final Program	8
Índice	10
ABSTRACTS	11
International Conference Pandemic Crise in Rural Areas.....	11
Governança e Desenvolvimento Sustentável - Estudo de Caso “Consuma Local”	12
Impact of COVID-19 on the agri-food Portuguese sector, formation of clusters and specificities of the rural world.....	13
Impactos da pandemia do COVID-19 nas atividades dos agricultores familiares da região de Sorocaba, SP, Brasil.....	14
A pandemia de COVID-19 impactou circuitos curtos de venda de gado? Estudo de caso em Vila Real Norte de Portugal	15
Learnings, Reflections and Considerations of the COVID Pandemic from a rural citizen	16
Saints and the plague: Holy protection and pandemic in Central Greece in the early modern period.....	17
Rural Daily Life in Aging and Resilience in Times of Pandemic: Vila Marim, Portugal.....	18
Transformative processes of gerontological responses in different models of public providentialism, in the COVID-19 context: a bibliometric review	19
Covid, heritage and dynamics of low-density territories – The case of the Observatory of the National Road 2	20
Medidas de isolamento social causam redução na contaminação e mortes por Covid-19: O caso do município de Araraquara, São Paulo, Brasil	21
Reorganisation of the hotel sector in mainland Portugal due to COVID-19 in 2020.....	22

ABSTRACTS

International Conference Pandemic Crise in Rural Areas

Governança e Desenvolvimento Sustentável - Estudo de Caso “Consuma Local”

Marta Martins

UTAD - Aluna Doutoramento Desenvolvimento Sociedades e Territórios

martamartins@outlook.com

A Governança e o Desenvolvimento Sustentável são atualmente campos de investigação emergentes. O presente estudo, explicita o estudo de caso “Consuma Local”, uma iniciativa que culminou com a criação do Mercado de Produtos da Terra e a constituição de uma cadeia curta de comercialização. O objetivo deste artigo é compreender as aprendizagens que podemos retirar deste processo de governança e qual a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. A análise dos dados qualitativos foi realizada em entrevistas semiestruturadas em profundidade a sete intervenientes na criação e dinamização da iniciativa “Consuma Local”. A análise de conteúdo foi efetuada através da classificação da informação por critérios de relevância. Os resultados fornecem-nos uma compreensão detalhada da iniciativa e referem-nos estratégias e aprendizagens que possam ser inspiradoras noutros processos de criação de cadeias curtas de comercialização, detendo sempre em consideração o desenvolvimento sustentável e as especificidades de cada território. Os resultados desta pesquisa contribuem ainda para a literatura, no que concerne ao papel de uma iniciativa de governança territorial para o desenvolvimento sustentável, referindo as aprendizagens decorrentes de um processo de governança na constituição de uma cadeia curta de comercialização.

Theme: Territorial Policies, Governance and Ways of Acting in Crisis.

Impact of COVID-19 on the agri-food Portuguese sector, formation of clusters and specificities of the rural world

Carlos Martins & Teresa Sequeira

carlosbmartins@outlook.com & tsequeir@utad.pt

University of Trás-os-Montes and Alto Douro
University of Trás-os-Montes and Alto Douro & CETRAD

The agri-food sector represents one of the strategic areas to boost the Portuguese economy and there has been a change in the profile of companies in the sector, as a result of the growing concern with the supply of raw materials, the need for product differentiation, the priority in the design and in the branding and the need to increase internationalization. The epidemic crisis has brought the agri-food system to the forefront of contemporary sustainability challenges, greatly increasing the need and opportunity to promote relevant shift in the sector.

The predominance of micro and small enterprises makes it more difficult to obtain economies of agglomeration and negotiating capacity in the markets. In this context, the constitution of clusters can be an important instrument to overcome these limitations. In 2017, the competitiveness clusters of the Portuguese economy were officially recognized, which allowed for a reaffirmation of the central role that these structures must play in industrial policy and in boosting the economy.

The present work, focused on the role of the Portuguese Agrofood Cluster, allowed the assessment of different parameters responsible for the development of the Portuguese agri-food sector between the pre-pandemic year, 2019, and the pandemic year, 2020.

It is concluded that in the analysis of post-Covid 19 society, it is crucial to generate opportunities from the weaknesses observed, drawing lessons that allow us to create in the future more sustainable and equitable food systems. Thus, opportunities were identified, as well as challenges, for small producers as agents of the rural world.

Acknowledgment: The authors would like to thank their research centre CETRAD for its general support as full researchers (FCT project UIDB/04011/2020).

Theme: Enhancement of Green Heritage and Rural Practices.

Impactos da pandemia do COVID-19 nas atividades dos agricultores familiares da região de Sorocaba, SP, Brasil

Clara Rodrigues Moreira¹, Adriel Rodrigues Vaz¹, Luiza Silveira Fagundes², Leticia Martins Caldeira⁷; Bruno Santos Francisco^{3,6}, Antonio Pirra⁵, Ana Sofia Santos³; Luís Filipe Gomes Lopes^{3,4}, Fatima Conceição Márquez Piña-Rodrigues⁶

brunofrancisco@estudante.ufscar.br

1. Departamento de Ciências Ambientais - DCA, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
2. Departamento de Biologia - DBio, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar
3. Ruralidade Verde; 4. CIFAP; ECAV; UTAD
5. UTAD. ECAV, Departamento de Agronomia
6. Programa de Pós-graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
7. Centro Universitário Sagrado Coração, Centro de Filosofia e Ciências Humanas

A pandemia do Covid-19 alterou a rotina do mundo inteiro, incluindo a dinâmica entre o campo e a cidade, remodelando a forma com que os alimentos passaram a ser distribuídos. O regime de trabalho e a geração de renda pelos pequenos produtores da agricultura familiar também sofreram mudanças drásticas, necessitando de adaptações na forma de comercialização. O objetivo deste trabalho é levantar e compreender, através de entrevistas semiestruturadas, como essas alterações decorrentes da pandemia afetaram a vida dos agricultores familiares da região de Sorocaba-SP. Aplicamos um questionário, abordando os impactos da pandemia. Realizamos o kruskal-wallis test para verificar se houve diferença no número de locais de venda entre os três períodos (antes, durante e após a pandemia). Participaram das entrevistas agricultores da região de Sorocaba-SP. Não foram identificadas alterações nos tipos de produtos vendidos pelos agricultores em decorrência da pandemia. Os locais de venda dos produtos diversificaram, com a concentração das vendas pré-pandemia em cooperativas (17,65%) e feiras-livres (17,65%), durante a pandemia em cestas particulares (26,67%) e atualmente, feiras-livres (23,53%) e cooperativas (17,65%). Não encontramos diferença na quantidade de locais de venda durante os três períodos a partir do Kruskal-wallis test ($p=0.14$), provavelmente devido ao baixo número de amostras. As palavras “conexão” e “dificuldades” foram constantemente mencionadas nas questões subjetivas. Os agricultores sofreram dificuldades em encontrar locais para escoamento de seus produtos com a chegada da pandemia, mas desenvolveram soluções com a entrega de cestas particulares, sendo utilizadas até os dias atuais.

Theme: Resilience in Pandemic Time

A pandemia de COVID-19 impactou circuitos curtos de venda de gado? Estudo de caso em Vila Real Norte de Portugal

Bruno Santos Francisco^{1,3}; Antonio Pirra⁴; Ana Sofia Santos¹;

Luís Filipe Gomes Lopes^{1,2}; Fatima C.M. Piña-Rodrigues³

brunofrancisco@estudante.ufscar.br

1. Ruralidade Verde; 2. CIFAP; ECAV; UTAD

3. Programa de Pós graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis, Universidade federal de São Carlos

4. UTAD, ECAV, Departamento de agronomia

No início de 2020, a pandemia de COVID-19 impôs-se sobre todos os países no mundo, o que levou os governos a medidas restritivas com o intuito de conter a pandemia, nomeadamente restringindo o acesso de pessoas aos mercados locais e municipais, dificultando assim, a comercialização de produtos por pequenos agricultores. Além disso, o desemprego e a diminuição dos rendimentos aumentaram a insegurança alimentar nesse período, especialmente de populações rurais e urbanas mais vulneráveis. Assim, a pandemia expôs as fragilidades dos circuitos alimentares atuais, em particular os circuitos curtos. Assim sendo, desenhamos um estudo para verificar o impacto da pandemia de Covid-19 nos circuitos curtos da venda de gado vivo de produtores e comerciantes, na região norte de Portugal. Aplicamos um inquérito transversal com 14 questões referentes à sociodemografia, local de venda, valor do produto, quantidade de animais vendidos e uma questão subjetiva sobre o sentimento da pandemia para o entrevistado. Realizamos o kruskal-wallis test para verificar se houve diferença no valor de venda e no número de animais vendidos em três períodos (antes da pandemia, durante a pandemia e pós pandemia). Participaram do inquérito 13 pessoas, com idades entre 35 e 74 anos, sendo que 92% dos participantes apresentaram idades superiores a 42 anos. Dos participantes 77% são agricultores (produtores) e 23% comerciantes (compram e revendem). Os locais com maior número de unidades de produção foram Vila Real (3) e Lordelo (2) representando 38% da amostragem. Os produtos comercializados foram animais vivos, da espécie bovina, gado maronês e vitelo e caprinos. Observamos que não houve alteração nos destinos da venda pelos produtores e comerciantes durante a pandemia de COVID-19, sendo que os talhos são o principal destino (70%), mercados e cooperativas (ambos 12%) e particular (6%). Porém, no mercado de gado para os concursos pecuários, houve uma quebra quase absoluta, pois esses não foram realizados durante a pandemia. Verificamos que não houve diferença no valor de venda por animal nos três períodos ($p=0.55$). No entanto observamos que os comerciantes recebem quase o dobro do valor por animal em todos os períodos estudados. Não encontramos diferença no número de cabeças de gado vendidas durante os três períodos ($p=0.88$). No entanto alguns comerciantes referiram ter tido uma redução no número de animais vendidos durante a pandemia. A partir da interpretação do termo que definiu a pandemia para os produtores, 60% disseram que houve constância de vendas, ou seja, não tiveram suas vendas afetadas pela pandemia, e 35% referiram que houve preocupação e apontaram valores mais altos para os insumos do gado. Já para os comerciantes cerca de 50% das repostas apontaram para a queda de vendas durante a pandemia, no entanto as vendas foram mais lucrativas. A maior parte dos produtores vendeu animais bovinos diretamente para talhos, e suas vendas mantiveram-se constantes tanto no valor pago por animal como pela quantidade vendida mesmo durante a pandemia. Além disso verificamos que comerciantes reduziram vendas durante a pandemia e comercializam seus animais por quase dobro do valor dos produtores.

Palavras-chave: carne bovina, agricultores, comerciantes, talhos, maronês.

Theme: Other Studies of Practices and Discourses of Local Agents

Learnings, Reflections and Considerations of the COVID Pandemic from a rural citizen

Martín Gómez-Ullate & Sofía Silveira Saraiva

martingullate4@gmail.com

University of Extremadura
Superior School for Applied Arts (Instituto Politecnico de Castelo Branco)

Tools for interpretation pandemics evolution and take lessons are discussed in this work for the normal citizenship and from the non-expert points of view. Social media discourses and the concept of post-truth are analysed, taking as ethnographic scenario the Spanish rural and urban contexts. Auto-ethnography is the main methodology applied supported by some in-depth interviews to rural citizens.

Theme: Pandemic Crisis and Culture.

Saints and the plague: Holy protection and pandemic in Central Greece in the early modern period

Yogroa Tzedopoulos & Afroditi Kamara

tzedoy@gmail.com

Time Heritage, Greece

The paper seeks to pinpoint the close relationship between the emergence of new Christian saints and the outbreak of plague pandemics in Central Greece between the 17th and the 19th century. It focuses on two ecclesiastical figures (Bessarion of Larisa and Serapheim of Trikala) who were active in the region of Thessaly in the 16th century, and traces the development of their cult in connection with the spread of the belief that the veneration of their relics offered protection against the plague. In this context, the analysis highlights the strategy and competition of the local monasteries that housed the miracle-working relics, the particular practices of the relics' reverence and veneration, as well as the social meaning of holy protection for the local communities that had to cope against subsequent pandemics. The paper aims at showing that the threat against social reproduction posed by the pandemics created a need for protection by faith and supernatural intervention, and thus contributed to the rise of new saints who were "specialized" in granting protection against the disease. Moreover, the paper argues that the specific origin of the new saints was meant to re-invigorate communal belonging under the influence of local monastic centers. In this sense, the miraculous workings of sanctity were meant to guard –or even strengthen– norms of social life and institutions of power against death and destruction. Through this historical example the analysis aims at contributing to the discussion about the cultural aspects of pandemics in rural areas of the Mediterranean.

Theme: Pandemic Crisis and Culture.

Rural Daily Life in Aging and Resilience in Times of Pandemic: Vila Marim, Portugal

Hermínia Gonçalves, Teresa Sequeira, Veronika Joukes & Antonio Pirra

hgoncalves@utad.pt

University of Trás-os-Montes and Alto Douro & CETRAD

The aging process and the perception of quality of life in aging interacts with dimensions of the physical environment, culture and gender, accessibility to social and health services, and behavioral, personal, social and economic characteristics. The elderly maintain a relationship with space that is often vulnerable and susceptible, especially when it comes to breaking ties (Oliveira, 2011, 2015), or breaking the relationship with the quality of production and distribution of collective goods and services, or, security, trust and the ability of stronger or more fragile networks to produce quality of life goods (Granovetter, 1996).

Acknowledgment: The authors would also like to thank their research centre CETRAD for its general support as a full researchers (FCT project UIDB/04011/2020).

Theme: Resilience in Pandemic Time.

Transformative processes of gerontological responses in different models of public providentialism, in the COVID-19 context: a bibliometric review

Bruno Pires & Hermínia Gonçalves

brunocapelaubi@gmail.com

Doutorando em Desenvolvimento, Sociedades e Territórios – UTAD
CETRAD - Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento

The COVID-19 pandemic has affected the entire world population at various levels; however, many older people has saw its vulnerabilities being more aggravated, thanks to the sets of risks associated with the contraction of SARS-CoV-2, and the containment strategies. Thus, it became necessary to readjust the framework of responses offered to the most vulnerable, framed in situations of comorbidities, health problems, economic need, isolation, among other situations of premeditated situations of aging fragility. Objective: to identify trends in the scientific literature, regarding the relationship between models of public providence and the recurrence of multilevel participatory responses, to safeguard the most vulnerable older people, during the COVID-19 pandemic. Methodology: in this article, a systematic literature review will be used, to identify a set of articles that add value to this theme, and a subsequent bibliometric analysis that allows us to identify current research trends. Results: although the literature associated with this topic is dispersed across areas such as health, social, political, computational, molecular, and even environmental sciences, consistently the literature found is still insufficient to outline a research trend regarding the topic. There are, however, studies that focus on specific policies used in situations of vulnerability in the older people, which may be standardized through a future comparative study.

Acknowledgment: The authors would also like to thank their research centre CETRAD for its general support as a full researchers (FCT project UIDB/04011/2020). **Theme:** Territorial Policies, Governance and Ways of Acting in Crisis.

Covid, heritage and dynamics of low-density territories – The case of the Observatory of the National Road 2

Teresa Sequeira

tsequeir@utad.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)

The time of the pandemic was not only a period of threats for inland areas, mostly rural, but also of opportunities: data from the tourist sector showed a relocation of tourist demand from the coast to the interior, in search of less crowded destinations.

In this context, the demand for a recent tourist route, the Estrada Nacional 2 (EN2), which crosses all the interior of Portugal, connecting it from north to south, emerged in force. The perception of the potential of this route as a development tool, through a process of participant observation, aroused the interest of researchers from several university institutions. And the work developed by these multidisciplinary teams, in close collaboration with Municipal Associations and a communications company, made it possible to format the project of the Observatory of National Road 2 (OBEN2).

The project aims to provide the interior of the country with a technical and scientific structure that, in articulation with local actors, is capable of promoting the development of the territories crossed by the EN2, mostly rural and low-density. Having identified the importance of tourism as a catalyst for promoting territorial cohesion, this structure aims to monitor, assess impacts and produce relevant information for public and private decision-makers. Among the innovative aspects of the project, it is important to highlight its multidisciplinary and intelligent monitoring through the use of Big Data

These factors will make it possible to create value by releasing accurate and timely information, together with monitoring with primary and secondary data, and producing studies that cover different areas, from the Economy to the Territory, Culture and Tourism; Landscape and Environment; Innovation and Entrepreneurship. This structure, which was born out of a pandemic phenomenon and is already formalized in a collaboration network, will be an important instrument to support governance.

Acknowledgment: The author would also like to thank her research centre CETRAD for its general support as a full researcher (FCT project UIDB/04011/2020).

Theme: Territorial Policies, Governance and Ways of Acting in Crisis.

Medidas de isolamento social causam redução na contaminação e mortes por Covid-19: O caso do município de Araraquara, São Paulo, Brasil

Leticia Martins Caldeira⁸; Bruno Santos Francisco^{1,3}; Felipe Bueno Dutra³; Abner Carvalho-Batista⁴; Ricardo de Souza Cardoso⁵; Milena Sciascio Ghidini⁶; Fernanda Gordo Peres Francisco⁷; Gabriel Perussi³; Lausanne Soraya de Almeida³; José Mauro Santana da Silva³; Ana Sofia Santos¹; Luís Filipe Gomes Lopes^{1,2}; Fatima Conceição Márquez Piña Rodrigues³

letmartinsc@hotmail.com

1. Ruralidade Verde; 2. CIFAP; ECAV; UTAD

3. Programa de Pós-graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

4. Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Paulista – UNIP

5. Department of Microbiology and Immunology of University of Michigan Medical School,

6. Mestranda, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

7. Faculdade de Medicina de Catanduva – FAMECA

8. Centro Universitário Sagrado Coração, Centro de Filosofia e Ciências Humanas

A pandemia SARS-Cov-2 estabeleceu a necessidade de adoção de medidas restritivas para conter a disseminação do vírus. Em 2021, devido ao elevado número de casos de COVID-19 no município de Araraquara, Brasil e após o esgotamento das vagas hospitalares em 2021, foi anunciado o isolamento social. Analisamos o efeito do distanciamento social dessa cidade, utilizando dados fornecidos pela prefeitura municipal ao longo de um período de 90 dias. Usamos esses dados em uma tabela de vida, uma importante ferramenta que avalia o impacto de doenças na dinâmica populacional de uma espécie. Além disso, utilizamos o K-means Clustering Analysis para separar os 90 dias de análise em três períodos (P1, P2 e P3), após a separação utilizamos kruskal-wallis test para verificar se havia diferença entre esses períodos. Nossos resultados indicaram uma taxa básica de mortalidade de 0,0138 no período analisado e uma redução considerável no número de casos infectados após 21 dias (P3) de Lockdown com $p < 0.05$ e redução significativa no número óbitos por COVID-19 após 24 dias (P3) de isolamento com $p < 0.05$. Nossos resultados mostraram a eficácia do distanciamento social em conter a propagação da doença, com redução de 80% no número de óbitos, bem como a utilidade da tábua de vida como ferramenta útil para análise de dados.

Palavras-chave: tabela de vida, pandemia, ecologia de populações, SARS-coV-2.

Theme: Territorial Policies, Governance and Ways of Acting in Crisis.

Reorganisation of the hotel sector in mainland Portugal due to COVID-19 in 2020

Ana Elisa Sousa¹; Veronika Joukes²

vjoukes@gmail.com

1. PhD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ana.c.sousa@ipleiria.pt

2. PhD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), veronika@utad.pt

In Portugal too, the COVID-19 pandemic caused a deep crisis in the hotel sector. In 2020 there was a decline of almost 70% in total revenues of the country's hotel industry. Through semi-structured interviews with the directors of 27 tourist accommodations in mainland Portugal, their response to the crisis was measured, privileging the following themes: finance, communication, infrastructure, marketing, human resources, technology and security. It was possible to synthesize their recovery strategies and future ambitions.

Never a crisis in Portugal provoked, in such a short period of time, such a deep revolution in the hotel industry. In fact, during the first COVID-19 year the future of Portuguese hospitality was redesigned and the business got prepared for a new reality through a set of recovery strategies. From now on, accommodation managers will invest more in technology and digitalisation, just as they will adapt their establishments to new types of clients, including the Portuguese market, through personalised services and promoting longer stays. Also, the new work processes that have been introduced are there to stay, like more social media publicity, extra staff training and online check-in.

The qualitative nature of the study allowed depicting the resilience of the hotel sector due to the pandemic, safeguarding its long-term future.

Acknowledgment: V. Joukes would also like to thank her research centre CETRAD for its general support as a full researcher (FCT project UIDB/04011/2020).

Keywords: Crisis management; Hospitality; New Perspectives; Portugal; Strategies; Tourism Product.

Theme: Territorial Policies, Governance and Ways of Acting in Crisis.